

GIPOSEDAF QURUQ EKSTRAKTINING SIFAT KO'RSATGICHLARINI BAHOLASH

Safarova D.¹, Maksudova F.X.¹, S.A.Xudoyqulova.²

¹Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

²Qarshi Abu Ali Ibn Sino nomidagi Jamoat salomatdigi texnikumi., Toshkent sh.,
O'zbekiston Respublikasi

E-mail: safarovadiyora65@gmail.com tel: (90) 006 29 30

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10703930>

Annotatsiya. Dorivor o'simlik asosida gipotenziv preparatlar assortimentini kengaytirish bugungi kunda ham o'z dolzarb vazifa hisoblanadi. Olib borilgan ishlanishlar natijasida olingan gipotenziv ta'sirga ega "Giposedaf" quruq ekstraktini sifat ko'rsatkichlari bo'yicha O'zR DF I tom natijalar keltirildi

Kalit so'zlar: quruq ekstrakt, o'simlik xomashyolari, gipertoniya, sifat ko'rsatkichlar.

Mavzuning dolzarbligi. O'simlik xomashyolari aralashmalari kompleks ta'sir ko'rsatishi organizmning o'zlashtirishi osonligi, yuqori samaraliligi, nojo'ya ta'sirning yo'qligi ularning afzalliklaridir [2].

Mahalliy o'simlik xomashyolaridan olingan dori vositalarini ishlab chiqish va gipotenziv ta'sirga ega preparatlar assortimentini ko'paytirish bugungi kunda farmasevtika yo'nalishida asosiy masalalardan biridir [4]

Gipotenziv ta'sirga ega bo'lgan quruq ekstrakt 4 ta o'simlik xomashyolari aralashmasidan tashkil topgan bo'lib, ular quyidagicha: Qalampir yalpiz barglari (folium Menthae piperitae L.), Turkiston arslonquyrug'i o'ti (herba Leonuri turkistanica.), To'q qizil do'lana mevalari (fructus Crataegus sanguineae Pall), Dala qirqbo'g'imi o'ti (Herba Equiseti arvensis).

Yuqoridagilarni inobatga olib, mahalliy o'simlik xomashyolarining aralashmasidan olingan, gipotenziv ta'sirga ega bo'lgan quruq ekstraktning sifat ko'rsatkichlarini aniqlash hamda ularning MH talablariga mosligini belgilash navbatdagi izlanishlar maqsadi bo'ldi.

Tadqiqot usullari: Tadqiqotimiz davomida quruq ekstraktning tashqi ko'rinishi, chinligi, erishi, quritilganda massa yo'qotilishi, og'ir metallar, xloridlar, sulfatlar, mikrobiologik tozaligi, miqdoriy tahlil kabi sifat ko'rsatkichlari o'rganildi. Tashqi ko'rinishi (organoleptik) xossalari ko'ra baholandi.

Quruq ekstrakt chinligi YuQX usulida O'zR DF (2.2.27) bo'yicha aniqlandi. Sinalayotgan eritmaning xromatogrammadagi asosiy dog'i standart eritma (solishtiriluvchi eritma) ning xromatogrammadagi tegishli dog'i bilan rangni taqqoslash, ikki dog'ning o'lchami va ushlanish omili qiymati Rf bilan taqqoslash orqali vizual solishtiriladi [1,3].

Standart eritmani tayyorlash. 100 mg ishchi eritmani ekstrakt namunasiga mos 10 ml mtanol va suv (70:30) da eritiladi. Ekstrakt tarkibiy qismi 4 xil o'simlik xomashyosidan olinganligi sababli, har bir komponent uchun alohida standart eritma tayyorlandi. Olingan filtrat standart eritma bo'lib xizmat qiladi.

Ishchi eritma tayyorlash. 1,0 g kukun 10 ml metanol va suv (70:30) da eritiladi va filtrlanadi.

Qo'zg'aluvchan faza sifatida: quruq ekstrakt 4 xil o'simlik xomashyosidan tashkil topganligini inobatga olib, qalampiryalpiz barglari uchun-xloroform-metanol-suv 70:30:3

Turkiston arslonquyrug'i o'ti uchun-toluol-etilasetat-chumoli kislotasi 5:5:1

To'q qizil do'lana mevalarri uchun-xloroform-metanol 4:1

Dala qirqbo'g'imi o'ti uchun-etilasetat butanol-chumoli kislotasi:suv 5:3:1:1

Bu jarayonda qo'zg'aluvchan faza kameralarida alohida 4 ta plastina qo'llaniladi.

Erishi: O'zR DF (5.11) talabi bo'yicha erish jarayoni tekshirildi. Unga ko'ra sinov uchun 111 mg modda va har bir erituvchidan 30 ml gacha talab qilinadi [1,3]

Quritilgandagi massa yo'qotish: O'zR DF (2.2.32) bo'yicha 0,5 g quruq ekstrakt quritish shkafida (102±2,5 °C) 5 soat davomida quritildi. Eksikatora 30 daqiqa davomida muzlatiladi va doimiy og'irlikka yetguncha o'lchanadi [1,3,4].

Og'ir metallar O'zR DF (2.4.27) bo'yicha olib borildi. 0,1 g quruq ekstraktga 1 ml konsentrlangan sulfat kislotasi qo'shib, sekinlik bilan yoqiladi. Qolgan qoldiqni issiq holatda 5 ml ammoniy atestat bilan ishlov berilib, filtr yordamida filtrlanadi, 5 ml suv bilan yuvilib, filtrat 200 ml suv bilan to'ldiriladi. Tayyorlangan eritmadan olingan 10 ml eritma og'ir metallarni aniqlashda qo'llaniladi [1].

Xloridlar O'zR DF (2.4.4) ga muvofiq 0,5 g preparat 25 ml suv bilan qo'shib, 1 daqiqa davomida aralashtirilib, eritma filtrlanadi. 5 ml filtrat, 10 ml suv bilan suyultirilib, xloridlarga nisbatan tekshiriladi [1].

Sulfatlar O'zR DF (2.4.13) ga muvofiq 10 ml huddi shu filtratni sulfatlarga nisbatan tekshiriladi. Mikrobiologik tozaligi O'zR DF (5.1.8.) C bo'limida ko'rsatilgandek olib borildi. TAMC (2.6.12) Maqbullikmezoni: 10^5 KXB/g yoki KXB/ml. eng yuqori maqbullik soni: 500 000 KXB/g yoki KXB/ml. Safroga chidamli grammanfiy bakteriyalar (2.6.31) maqbullik mezoni: 10^4 KXB/g yoki KXB/ml. 1 g preparatda. Escherichia coli (2.6.31)-aniqlanmasligi kerak; Salmonella (2.3.31)- 25 g preparatda aniqlanmasligi kerak [1].

Miqdoriy tahlili. Yuqori samarali suyuqlik xromatogrammasida flavanoidlar yig'indisining umumiy miqdori rutinga nisbatan, fenol kislotalar yig'indisining umumiy miqdori gall kislotasiga nisbatan, glikozidlar yig'indisining umumiy miqdori glitsirizinga nisbatan aniqlandi.

Asosiy natijalar 4 ta o'simlik xomashyolari kompleksidan iborat, gipotenziv ta'sirga ega bo'lgan, quruq ekstrakt tashqi ko'rinishi, chinligi, erishi, quritilgandagi massa yo'qotish, og'ir metallar, xloridlar, sulfatlar, mikrobiologik tozaligi va miqdoriy tahlili kabi sifat ko'rsatgichlari bo'yicha baholandi. Olib borilgan tajribalar asosida gipotenziv xususiyatga ega bo'lgan quruq ekstraktning tashqi ko'rinishi bo'yicha och qo'ng'ir rangdan, to'q qo'ng'ir ranggacha, uziga xos hidga va ta'mga ega bo'lgan gigroskopik kukun. Erishi O'zR DF talabi bo'yicha suvda kam eriydi, 70% spirtida esa yaxshi eriydi. Quritilgandagi massa yo'qotish 5,0 % dan oshmadi. Og'ir metallar O'zR DF talabi bo'yicha amalga oshirilganda 0.01% dan oshmadi. Xloridlar: 0,05% dan yuqori emas. Sulfatlar 0,05% dan oshmadi. Mikrobiologik tozaligi O'zR DF C bo'limiga muvofiq Escherichia coli va Salmonella tayoqchalari ekstrakt tarkibida aniqlanmadi. Miqdoriy tahlil natijalariga ko'ra flavanoidlar yig'indisi 2,0% ni, fenol kislotalari 0,01%, glikozidlar yig'indisi 0,001% dan kam emas.

Xulosalar. Mahalliy o'simliklar xomas'hyosida olingan, gipotenziv ta'sirga ega "Giposedaf" quruq ekstraktning sifat ko'rsatgichlari bo'yicha O'zR DF I tom talablariga to'liq javob berishi aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat Farmakopeyasi. Toshkent.-2021.
2. Safarova D.T., Madraximov S'h.N. Mahalliy o'simlik xomashyolari asosida gipertoniyada qo'llaniladigan yig'ma tarkibini o'rganish. Framasevtika jurnali № 2/2021.-B.-86.
3. Gaipova N.N., F.X.Maksudova., Kariyeva Y.S. Yallig'lanishga qarshi quruq ekstrakt sifatini baholash. Ўзбекистон фармацевтик хабарномаси. Toshkent.-2019.-B.-39-43
4. Safarova D.T., Madrakhimov Sh.N., Nazarova Z.A., Maksudova F.X. Studying the wet absorption kinetics of the dry extract of "Hyposedaf". The multidisciplinary journal of science and technology. Volume-2, Issue-1. ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, SJIF 2022-2.889, 2023-5.384 ResearchBib IF: 8.848 / 2024